

GUÍA PARA LAS CLASES PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Editado por: Paulina Guarderas (M. Sc.) y
Camilo Andrés Rosero-Gómez

Módulo 7.1: Herramientas de geoprocreso

Carrera de Biología

Universidad Central del Ecuador

2022

Lección 7.1. Herramientas de geoproceso: Cortes, Intersección, disolver y cálculo de áreas

En la presente práctica utilizará herramientas de geoproceso que le permitirán realizar algunos análisis vectoriales como cortes, disolución y cálculo de áreas.

Recursos: Capa de archivo .shp de:

- Áreas protegidas
- Ecosistemas

Pregunta guía de la práctica:

- ¿Qué ecosistemas se encuentran protegidos dentro de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas?
- ¿Cuánta superficie de cada ecosistema se encuentra protegido dentro de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas?

Desarrollo

Se abre QGIS y se introducen los archivos (shapefiles) descritos en la sección de recursos: Áreas protegidas (SNAP) y Ecosistemas, se asegura que todas las capas estén en el mismo Sistema de Referencia de Coordenadas (WGS 84 UTM 17S).

1. Proyecte las dos capas en WGS 84 / UTM 17 S

Utilice la opción **Exportar -> Guardar objetos como**, para generar nuevos archivos con la proyección deseada (estos pasos ya fueron desarrollados en clases previas).

2. Utilizar la opción **Seleccionar objeto espacial**

Para seleccionar la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas de la capa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), asegúrese que esté trabajando sobre la capa del SNAP. En el Panel de capas deberá hacer click sobre snap y se verá resaltada esta capa en color azul.

Haga click sobre la herramienta

Seleccione en el área del Mapa la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, aparecerá resaltada de color amarillo.

Ahora queremos obtener un shapefile que contenga **solamente el área protegida de interés**: la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas; haga click derecho sobre la capa SNAP **Exportar -> Guardar objetos como** y seleccione la casilla de **Guardar solo objetos espaciales seleccionados**, tal como se aprecia en la imagen a continuación:

Corrección de geometrías:

Previo a realizar la operación de Corte, se pueden corregir las geometrías de ciertas capas y así evitar errores al momento de ejecutar los algoritmos. Para esto se hará uso de la herramienta **Corregir geometrías** que se ubica en la Caja de herramientas de Procesos (use el espacio de búsqueda) y se activa con doble click.

En la Capa de Entrada se selecciona la capa que se quiere corregir, en este caso *Ecosistemas_Ecuador*. Se selecciona un nombre y directorio para el shapefile resultante y se da click en “Ejecutar”. Esta operación toma algunos minutos.

Con esta nueva capa corregida ya puede proceder a utilizar la herramienta de Corte.

Herramienta de Corte:

3. Utilizar la capa de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas para cortar la capa de Ecosistemas del Ecuador

La opción que permite cortar se encuentra en la barra de herramientas [Vectorial] → [Herramientas de geoproceso] → [Cortar]

Aparecerá un cuadro donde estará la **capa vectorial de entrada** que se quiere usar de plantilla, seleccione la capa de Ecosistemas y en la **capa de superposición**, que será el molde donde aparecerá la plantilla, seleccione la capa de Cotacachi Cayapas

Se hará un corte de la capa de ecosistemas utilizando como molde la capa de Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas donde aparecerán los ecosistemas que se encuentran dentro.

Deberá grabar con un nombre nuevo el archivo shape de salida y dar click en "Ejecutar". **[Esto puede tardar un tiempo dependiendo del procesador del computador y la cantidad de datos, sea paciente]**. Se obtendrá la capa que representa a la Reserva Cotacachi_Cayapas con los ecosistemas que contiene:

3. Utilizar la herramienta **disolver** para condensar los objetos repetidos en uno solo

Compruebe que se encuentren diferentes ecosistemas en esta capa recientemente creada, (Cotacachi_Cayapas_Ecosistemas) a partir de abrir la tabla de atributos y se encontrarán con ecosistemas repetidos:

Cotacachi_Cayapas_Ecosistemas — Features Total: 649, Filtered: 649, Selected: 0			
frágilidad	ecosistema		amenaza
154	A	BOSQUE SIEMPREVERDE PIEMONTANO DE LA CORDILLERA ...	MEDIA
155	A	BOSQUE SIEMPREVERDE DE LAS TIERRAS BAJAS DEL CHOC...	MEDIA
156	A	BOSQUE SIEMPREVERDE PIEMONTANO DE LA CORDILLERA ...	MEDIA
157	A	BOSQUE SIEMPREVERDE PIEMONTANO DE LA CORDILLERA ...	MEDIA
158	A	BOSQUE SIEMPREVERDE MONTANO ALTO DE LA CORDILLE...	MEDIA
159	A	BOSQUE SIEMPREVERDE MONTANO DE LA CORDILLERA O...	MEDIA
160	A	BOSQUE SIEMPREVERDE PIEMONTANO DE LA CORDILLERA ...	MEDIA
161	A	BOSQUE SIEMPREVERDE DE LAS TIERRAS BAJAS DEL CHOC...	MEDIA
162	A	BOSQUE SIEMPREVERDE MONTANO ALTO DE LA CORDILLE...	MEDIA
163	A	BOSQUE SIEMPREVERDE DE LAS TIERRAS BAJAS DEL CHOC...	MEDIA
164	A	BOSQUE SIEMPREVERDE MONTANO ALTO DE LA CORDILLE...	MEDIA

Para condensar todos los nombres repetidos en uno solo se utiliza la opción de **Disolver**. Esta se encuentra en la barra de herramientas [Vectorial] → [Herramientas de geoproceso] → [Disolver]

Aparecerá el siguiente menú, en la opción **Capa vectorial de entrada** *seleccione la capa de Cotacachi_Cayapas_Ecosistemas* que contiene los ecosistemas y en **Disolver campos** seleccione el que dice *ecosistema*:

Con esta opción se generará un nuevo shapefile que deberá asignarle un nombre en la sección “Disuelto” para luego dar click en “Ejecutar”.

Compruebe que se condensaron los diferentes objetivos por nombres repetidos al observar la tabla de atributos de la capa recientemente creada:

fragilidad	ecosistema	amenaza
1 A	BOSQUE SIEMPREVERDE MONTANO ALTO DE LA CORDILLERA O...	MEDIA
2 A	HERBAZAL DEL PÁRAMO	ALTA
3 A	BOSQUE SIEMPREVERDE MONTANO DE LA CORDILLERA OCCIDE...	MEDIA
4 A	BOSQUE SIEMPREVERDE MONTANO BAJO DE LA CORDILLERA O...	MEDIA
5 A	BOSQUE SIEMPREVERDE PIEMONTANO DE LA CORDILLERA OCCI...	MEDIA
6 Y BAJA	HERBAZAL INUNDABLE DEL PÁRAMO	BAJA
7 DIA	ARBUSTAL SIEMPREVERDE Y HERBAZAL DEL PÁRAMO	BAJA
8 A	BOSQUE SIEMPREVERDE DE LAS TIERRAS BAJAS DEL CHOCÁ" EC...	MEDIA

4. Cálculo de áreas:

Para realizar el cálculo de la superficie de los distintos ecosistemas que se protegen en la RE Cotacachi Cayapas, nos dirigimos a la tabla de atributos de la capa en la que condensó los objetos repetidos y se abre la Calculadora de campos

Creamos un campo nuevo al que se le asigna el nombre de salida "Superficie"; El tipo de Campo va a ser "Número decimal (real)"; la longitud de campo de salida 20 caracteres y con 2 decimales de precisión.

En el cuadro de la derecha buscamos en la opción de Geometría el comando **\$area** al que se le da doble click para que se agregue al cuadro de la izquierda como indica la imagen a continuación y se da click en Aceptar:

Se obtendrá un nuevo campo con el cálculo de las áreas de cada ecosistema donde aparecerá la superficie de cada ecosistema. Como esta capa está proyectada en UTM, las unidades en la que se maneja la proyección son en metros.

ecosistema	amenaza	vulnerabil	fragmentac	conectivid	area_super	texto_asoc	Superficie
BAZAL DEL PÁRAMO	ALTA	MEDIA	MEDIA	BAJA	0.359999999999...	NULL	1659711.19
BAZAL INUNDABLE DEL PÁRAMO	BAJA	BAJA	MUY ALTA	BAJA	7.290000000000...	NULL	72809.05
IUSTAL SIEMPREVERDE Y HERBAZAL DEL PÁRAMO	BAJA	ALTA	MUY ALTA	MUY BAJA	56.969999999999...	NULL	12360151.73
QUE SIEMPREVERDE MONTANO ALTO DE LA CORDILLERA O...	MEDIA	ALTA	MUY ALTA	MUY BAJA	0.810000000000...	NULL	31970756.29
QUE SIEMPREVERDE MONTANO DE LA CORDILLERA OCCIDE...	MEDIA	ALTA	ALTA	BAJA	0.270000000000...	NULL	2026131.58
QUE SIEMPREVERDE MONTANO BAJO DE LA CORDILLERA O...	MEDIA	ALTA	ALTA	BAJA	2.87999999999999...	NULL	538288969.75
QUE SIEMPREVERDE PIEMONTANO DE LA CORDILLERA OCCL...	MEDIA	ALTA	MEDIA	MEDIA	5.39999999999999...	NULL	7200840.37
QUE SIEMPREVERDE DE LAS TIERRAS BAJAS DEL CHOCHÁ* EC...	MEDIA	ALTA	MEDIA	ALTA	0.810000000000...	NULL	430233.30

Este valor debemos transformarlo a km^2 para lo cual se utiliza otra vez la calculadora de campos, se crea un nuevo campo con las mismas especificaciones anteriores, se expande la opción de Campos y valores, se selecciona la columna recientemente creada, titulada superficie, se divide para 1'000 000 y se da click en Aceptar.

Abra otra vez la tabla de atributos y obtendrá el valor en Km de la superficie de cada ecosistema en la tabla de atributos.

	Superficie	Área Km
	1659711.19	1.66
	72809.05	0.07
	12360151.73	12.36
	31970756.29	31.97
	2026131.58	2.03
	538288969.75	538.29
	7200840.37	7.20
	430233.30	0.43

Tarea en clase o casa:

Realizar el mismo procedimiento con dos áreas protegidas de su elección y genere una tabla con los datos obtenidos de cada ecosistema que es protegido por las áreas protegidas seleccionadas.